

PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS (PANC) EM ÁREA URBANA DE UBERABA, MINAS GERAIS, BRASIL

[Ciências Agrárias, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 29/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10223668

Marianna Gandara Reis Ferreira¹

Angela Santiago da Cunha²

Juvenal Caetano de Barcelos³

Marcos Antonio Lopes⁴

Pedro Henrique Ferreira Tomé⁵

Resumo

Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) são plantas que podem ser incluídas na alimentação humana e que não fazem parte do hábito alimentar da população. Incentivar o conhecimento sobre as PANC é importante para manter e resgatar a diversidade e riqueza dos hábitos alimentares de um povo. Além disso, a inclusão de PANC na dieta humana possibilita maior variedade de cardápio e cria novas fontes de nutrientes. O presente estudo tem o objetivo de identificar as espécies de PANC situadas no perímetro urbano da região centro-leste de Uberaba, Minas Gerais. Foi realizado um levantamento florístico conforme o método proposto por Filgueiras et al. (1994). Foram identificadas no

perímetro urbano 167 espécies de PANC e 62 famílias botânicas. O levantamento florístico apresentou elevado índice de diversidade, Shannon ($H'e$) igual a 4,69; e revelou homogeneidade, grau de equitabilidade (J') igual a 0,92. Estudos locais sobre as PANC possibilitam o fortalecimento de conhecimento científico e popular sobre a importância de diversas espécies de plantas na vida da população. Propõe-se que políticas públicas sejam desenvolvidas com o objetivo de estimular o conhecimento e a descoberta de PANC.

Palavras-chave: Plantas Alimentícias Não Convencionais. Espécies Espontâneas. Plantas Autóctones. Plantas Exóticas. Plantas Ruderais.

ABSTRACT

Non-conventional Food Plants (PANC) are plants which can be included in human feeding and are not a part of the population's eating habits. It is very important to encourage knowledge about PANC in order to maintain and redeem the diversity and richness of people's eating habits. In addition to that, including PANC in human diet allows for greater variety in human menu and creates new sources of nutrients. The present study aims to identify PANC species situated in the urban perimeter of center-east region of Uberaba, Minas Gerais. Floristic surveys according to the method proposed by Filgueiras et al. (1994) were performed. A total of 167 PANC species and 62 botanical families were identified in the urban perimeter. Results from the floristic survey presented high diversity index, Shannon ($H'e$) value equal to 4.69; they also revealed homogeneity, a degree of evenness (J') of 0.92. Local studies involving PANC would enable the strengthening of scientific and popular knowledge about the importance of different plant species in people's life. The development of public policies is proposed to stimulate awareness and findings of PANC.

Keywords: Non-conventional Food Plants. Spontaneous Species. Autochthonous plants. Exotic Plants. Ruderural Plants.

1 INTRODUÇÃO

As plantas de consumo não convencional são estudadas em todo o mundo, e são chamadas em diversos estudos de plantas silvestres comestíveis: plantas silvestres comestíveis, wild food plants ou wild edible plants (DRAUSAL, 2006; NORFOLK; EICHHORN; GILBERT, 2013; NABATANZI, NAKALEMBE, 2016; SERRASOLSES, 2016; SÕUKAND, 2016; MENENDEZ-BACETA et al., 2017; SGANZERLA, 2019; PAWERA et al., 2020; NEMZER, 2020).

Todas as plantas que podem ser incluídas na alimentação humana e que não fazem parte do hábito alimentar da população são chamadas de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC). Essa nomenclatura surgiu no trabalho de Kinupp (2007) e é o mais utilizado no Brasil para designar essas plantas (BARBOSA et al., 2021; MARIUTTI et al., 2021).

O termo PANC é o mais completo, pois consegue abarcar todas as plantas que possuem uma ou mais partes comestíveis e que não são usuais na alimentação regular de um grupo de pessoas. Além disso, devido a sua eufonia, tem despertado um interesse maior não apenas do meio acadêmico, mas também da comunidade em geral (CASEMIRO; VENDRAMIN, 2020; KINUPP; LORENZI, 2021).

Muitas PANC são consideradas como “daninhas” ou “matos”, pois nascem espontaneamente em terrenos, calçadas e em hortas convencionais. Alguns exemplos são: tansagem (*Plantago major*) e urtiga (*Urtica caracasana*). Outras passaram a ser desvalorizadas, como é o caso de algumas árvores frutíferas nativas, dentre elas pode-se citar: bacupari (*Garcinia brasiliensis*) e fruta-pão (*Artocarpus altilis*). Existem aquelas que são utilizadas apenas como plantas ornamentais, exemplo: hibisco (*Hibiscus rosa-sinensis*) e flamboianzinho (*Caesalpinia pulcherrima*) (BRASIL, 2010; LIBERATO et al., 2019; BEZERRA; BRITO, 2020; KINUPP; LORENZI, 2021).

Também fazem parte das PANC plantas típicas de uma região, que podem ser convencionais para um grupo populacional, porém não as são

para outro. O jambú (*Acmella oleracea*), por exemplo, é comum na região Norte do país (ABRAS, 2018), é essencial para o preparo do tacacá, prato típico amazonense (ROBERT; VELTHEM, 2008). mas não é comum nas outras regiões do país (BRASIL, 2011).

Pode-se englobar neste conceito algumas plantas exóticas que se adaptaram bem ao Brasil, tais como uva-do-japão (*Hovenia dulcis*); almeirão-roxo (*Lactuca canadensis*) e iuca-elefante (*Yucca guatemalensis*). Outras são conhecidas como plantas medicinais, porém seu uso na alimentação não é comum: assa-peixe (*Vernonanthura phosphorica*); funcho (*Foeniculum vulgare*) e picão-preto (*Bidens pilosa*) (KINUPP; LORENZI, 2021; RANIERI, 2021).

Dentro deste grupo de plantas alimentícias estudadas estão os vegetais convencionais que tem Partes Alimentícias Não Convencionais (PANC), como exemplos: ramos da cenoura (*Daucus carota*); folhas do rabanete (*Raphanus sativus*); mangará e suas flores (*Musa x paradisiaca*); ramos foliares da amora-preta e seus frutos imaturos (*Morus nigra*) (BRASIL, 2015; KINUPP; LORENZI, 2021).

Todas plantas supracitadas, sejam elas silvestres, regionais, nativas, exóticas, cultivadas ou espontâneas, têm grande potencial alimentício, mas a grande maioria das pessoas desconhece ou não as reconhecem como alimentos (SERRASOLSES et al., 2016; CASEMIRO; VENDRAMIN, 2020). Elas são ricas em vitaminas, minerais e fitoquímicos e algumas espécies contêm valores significativos de carboidratos, proteínas e/ou lipídios, além de mostrarem ser alimentos com grande potencial funcional (CRUZ-GARCIA; STRUIK, 2015; PAWERA et al. 2020).

Visando outros benefícios associados ao seu consumo, as PANC podem ser incluídas à alimentação regular. A erva-de-santa-maria, por exemplo, apresenta alta atividade antioxidante em suas infusões e pode ser usada para aromatizar bebidas (BARROS et al., 2013). Estes compostos previnem o estresse oxidativo, e por consequência colaboram no funcionamento

normal das células humanas saudáveis, prevenindo e retardando o surgimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

A biodiversidade da flora brasileira é imensa e corresponde a cerca de 15 a 20% das espécies na Terra. Kinupp e Lorenzi (2021) relatam a existência de mais de 3000 espécies de plantas com potencial alimentício no Brasil.

Avigora-se a necessidade de educar a comunidade para o correto uso alimentar das PANC frente a diversidade de espécies que se tem disponível, pois algumas tem indicação de consumo moderado. Ocorre que certas plantas contêm elementos em que a ingestão irrestrita não é recomendada. Essa regra, porém, vale tanto para os alimentos convencionais quanto para os não convencionais, afinal a única diferença é o domínio sobre o uso de cada um deles. A julgar pelos teores de ácido oxálico presentes no cacau e em trevos (*Oxalis spp.*) que podem prejudicar a absorção de alguns nutrientes da dieta e deve ser evitado por pessoas com problemas renais (KINUPP; LOREZI, 2021).

Incentivar o conhecimento sobre as PANC é importante para a diversidade e riqueza dos hábitos alimentares de um povo. Valorizar o patrimônio sociocultural do povo brasileiro permite o resgate de conhecimentos sobre a fitodiversidade local. A prática (conhecimento, produção, processamento e consumo) das PANC caminham de forma síncrona com o conceito Soberania Alimentar e, conseqüentemente, favorece práticas emancipatórias, autônomas e autossuficientes (BRASIL, 2002; MENENDEZ-BACETA et al., 2017).

Soares (2020) relata que o conhecimento sobre essas plantas é importante para possibilitar uma fonte alternativa de alimentação. Huergo, Galeano e Lima (2020) reforçam que a presença de PANC não acontece apenas em espaços cultivados ou áreas de mata nativa, elas aparecem habitualmente em avenidas, calçadas, ruas das cidades. Estudos locais são importantes para documentar espécies com valor de

uso tradicional, para preservar e estimular o uso dessas plantas (LEAL; ALVES; HANAZAKI, 2018).

Neste contexto, o presente estudo tem o objetivo avaliar a biodiversidade de PANC situadas em urbano de Uberaba, Minas Gerais.

2 METODOLOGIA

Este estudo foi realizado na região centro-leste da cidade de Uberaba. A cidade é localizada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, estado de Minas Gerais, região sudeste do Brasil, sob as coordenadas geográficas 19° 45' 27" latitude sul e 47° 55' 36" longitude oeste. Uberaba está inteiramente inserida no Bioma Cerrado, é caracterizada pelo clima Tropical, com duas estações bem definidas, sendo seca no inverno e chuvosa no verão (PENA, 2019; PELLI; PIMENTA, 2020). A precipitação média anual é em torno de 1400 milímetros, a temperatura média anual é de 22,2° C e a umidade relativa média anual oscila entre 70 e 75%. A região central da cidade é marcada pelo fenômeno de “ilhas de calor”, comum em áreas urbanas nas quais há retenção de calor e impermeabilidade do sistema (SANCHES et al., 2018).

2.1. Levantamento Florístico

O levantamento florístico foi conduzido conforme o método proposto por Filgueiras *et al.* (1994), que consiste em uma metodologia ativa para levantamentos florísticos qualitativos, chamada pelo autor de caminhamento. Nele é percorrido uma determinada área geográfica, em determinados intervalos de tempo, com o objetivo de se levantar as espécies de plantas, até que não sejam encontradas novas espécies naquela área de estudo.

Para isso foram realizadas investigações na área centro-leste do perímetro urbano da cidade (figura 1). A busca aconteceu pelas principais vias, ruas, avenidas e praças da área. A área demarcada abrange um total de 26,9 km² e engloba as principais avenidas da cidade. O trabalho de campo foi realizado entre dezembro de 2021 e maio de 2022. Amostras das plantas

$$H' = - \sum_{i=1}^S p_i \cdot \ln p_i$$

A dominância ecológica sobre as espécies de PANC foi obtida por meio do índice de Equabilidade de Pielou (J') (LUDWIG; REYNOLDS, 1988), derivado do Índice de Diversidade de Shannon. Seu valor apresenta uma amplitude de 0 (uniformidade mínima) a 1 (uniformidade máxima).

$$J' = \frac{H'}{H_{\max}}$$

$$H_{\max} = \ln(S)$$

A aplicação dos índices de diversidade é o modo mais comum de avaliar a variação de espécies existentes em comunidades, que de acordo com Pielou (1975), manifesta a mesma lógica da medida de variância, calculada estatisticamente em variáveis quantitativas. Os índices foram calculados com o auxílio do software Microsoft® Excel® (OFFICE 365, 2019).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O trabalho realizado na cidade de Uberaba mostrou que uma diversidade relevante de PANC pode ser encontrada em áreas urbanas. Foram registradas 957 plantas no perímetro percorrido, que correspondeu a 167 espécies de PANC distribuídas em 62 famílias botânicas. As famílias botânicas que tiveram maior representação das espécies encontradas foram, em ordem crescente: Asteraceae (17); Fabaceae (12); Malvaceae (9); Myrtaceae (8); Amaranthaceae (6); Cactaceae (6); Rutaceae (6).

As PANC registradas não compõem uma lista exaustiva e inalterável. O meio ambiente, seja ele urbano ou não, sofre mudanças diárias devido a ação do homem e da própria natureza (SÕUKAND, 2016).

Kinupp e Barros (2004) levantaram a ocorrência de cerca de 2.000 espécies de PANC no Brasil, abarcando cerca de 168 famílias botânicas. Contudo os autores afirmam que não há uma lista completa com todas as PANC existentes, e os registros efetuados estão em constantes alterações em virtude de trabalhos etnobotânicos e pesquisas complementares.

Outras pesquisas que utilizaram a mesma metodologia do presente estudo revelaram riqueza na biodiversidade do espaço investigado. Marasini (2018) expôs no seu trabalho 118 PANC na cidade de Urubici, Santa Catarina. Huergo, Galeano e Lima (2020) enunciaram 63 plantas alimentícias em Foz do Iguaçu, Paraná. Oliveira, Vaz e Rocha (2022) encontraram dez espécies em um Parque Municipal de São Paulo e Camargo, Yoshikawa e Duarte (2020) registraram o total de 24 em um Parque Natural da Cidade de Mogi das Cruzes (SP).

Passos (2019), com metodologia similar, identificou 177 espécies de PANC em Roraima. Ranieri e Zanirato (2021) também utilizaram métodos ativos levantamento florístico e revelaram o total de 202 plantas alimentícias e etnovariedades em São José do Barreiros e em Areias. Kinupp (2007) registrou 312 espécies de plantas com potencial alimentício, 78 famílias botânicas, na região metropolitana de Porto Alegre (RS).

O indicativo da diversidade, obtida pela determinação do Índice de Diversidade de Shannon (H') e por meio do índice de Equabilidade de Pielou (J'), não pode ser comparado à densidade de indivíduos na população, entretanto ele pode ser relacionado com a totalidade de espécies e o número de representantes de cada uma (OLIVEIRA FILHO; SCOLFORO, 2008).

A partir da pesquisa florística realizada nesta primeira fase do estudo foi possível apontar um alto Índice de Diversidade de Shannon, H' (base e) igual a 4,69 e H' (base 10) igual a 2,04. O grau de equitabilidade (J'), que varia entre $0 \leq J' \leq 1$, caracteriza a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes. Quanto mais próximo de “1” melhor estarão distribuídas as PANC. O presente trabalho encontrou uma boa uniformidade com J' igual a 0,92.

Ranieri e Zanirato (2021) apresentaram valores de índice de biodiversidade semelhantes a este estudo. Os autores revelaram Índice de Shannon H' (base e) igual 4,18 e H' (base 10) igual 1,81. Em Abaeté, no cerrado mineiro,

Saporetti, Meira Neto e Almado (2003) realizaram uma busca por espécies lenhosas e registraram 1.339 indivíduos, 85 espécies, distribuídas em 44 famílias. O índice de Shannon foi de 3,59 (base e) e o grau de equabilidade foi de 0,804. Lima (2014) com ação no mesmo bioma brasileiro encontrou índices de biodiversidade parecidos; exibindo H' (base e) total de 3,561 e J' total de 0,861.

Em Uberaba, registrou-se espécies autóctones, exóticas e ruderais.

Marasini (2018) registrou PANC típicas da região Sudeste, como é o caso do aipo-bravo (*Apium sellowianum*) e da goiabeira serrana (*Acca sellowiana*), que são mais difíceis de serem encontradas em outros estados. A vinagreira (*Hibiscus acetosella*) e jurubeba (*Solanum paniculatum*), plantas comuns na região Sudeste (KINUPP; LORENZI, 2021; PENZO; BASTOS, 2021), foram encontradas em Uberaba.

Espécies reconhecidas como exóticas também foram identificadas, como a dilênia (*Dillenia indica*), o noni (*Morinda citrifolia*) e o bilimbi (*Averrhoa bilimbi*), que são de origem asiática e foram incorporadas na arborização da cidade (figura 2).

Figura 2. Imagens de PANC: a) Vinagreira (*Hibiscus acetosella*); b) Jurubeba, árvore c) Jurubeba, frutos (*Solanum paniculatum*); d) Dilênia (*Dillenia indica*), e) Noni (*Morinda citrifolia*) e f) Bilimbi (*Averrhoa bilimbi*).

Fonte: Registros fotográficos da própria autora.

Algumas das PANC encontradas em Uberaba não foram cultivadas e ocorreram espontaneamente. Rapoport et al. (1983) explicam esse fenômeno, pois o movimento de pessoas entre os centros urbanos e áreas adjacentes, intencionalmente ou não, cria uma distribuição de propágulos de diferentes plantas, proporcionando maior biodiversidade no ambiente urbano. Denominadas de ruderais (PENZO; BASTOS, 2021), pois elas são mais resistentes e se aprimoraram em sobreviver dentro de ambientes dominados pelo homem.

Essas plantas são facilmente encontradas em frestas de calçadas, em terrenos baldios e até mesmo nos muros, porém o seu uso alimentício é totalmente ignorado pela população. Em Uberaba pode-se citar alguns exemplos como: begônia (*Begonia semperflorens*); celósia (*Celosia argentea*); couvinha (*Porophyllum ruderale*); erva-de-jaboti (*Peperomia pellucida*); serralha (*Sonchus oleraceus*); tiririca (listada neste trabalho como juncinha, *Cyperus esculentus*); tanchagem (*Plantago major*); entre outras registradas neste trabalho (figura 3).

Neto, Maluf e Boscaine (2016) fizeram um levantamento similar e registraram apenas PANC ruderais na cidade de Três Lagos em Mato Grosso do Sul. Os pesquisadores puderam contar 53 espécies alimentícias.

Figura 3. Exemplos de PANC Ruderais: a) Begônia (*Begonia semperflorens*); b) Couvinha (*Porophyllum ruderale*); c) Erva-de-jaboti (*Peperomia pellucida*); d) Tanchagem (*Plantago major*); e) Major-gomes (*Talinum panicularum*); f) Beldroega (*Portulaca oleracea*).

Fonte: Registros fotográficos da própria autora.

Apesar de serem alimentícias, cuidados são necessários para o seu consumo. Madeira (2019) reforça que o primeiro passo é a correta identificação da espécie e posteriormente deve-se evitar o consumo direto desses alimentos coletados nas calçadas, pois é alto o risco de contaminação alimentar. Ranieri et al. (2017) recomendam que alimentos coletados em ambientes urbanos exigem higienização correta e consumo esporádico. Ambos autores atestam que o ideal é utilizar as PANC ruderais para produção de mudas, inclusão das espécies em hortas caseiras e jardins produtivos, garantindo seu consumo seguro.

As plantas ruderais, além de serem encontradas e cultivadas com facilidade, elas são alimentos nutritivos e com aplicações positivas à saúde. Elas possuem espécies com o alto teor de minerais, como o caruru (*Amaranthus viridis*); a celósia (*Celosia argentea*); a erva-de-jaboti (*Peperomia pellucida*); a tanchagem (*Plantago major*) e a major-gomes (*Talinum paniculatum*). Esta última, de acordo com Kinupp e Lorezi (2021), apresentou os maiores teores de zinco e potássio quando comparada com outras 69 espécies, além de ser boa fonte de proteínas.

Dados publicados revelam que, embora mais de 6.000 espécies de plantas tenham sido cultivadas ao longo da história para a alimentação, menos de 200 contribuem substancialmente para a produção global de alimentos. Apenas nove espécies vegetais respondem por 66% da produção total de alimentos no planeta (FAO, 2019). Monoculturas provocam a padronização do paladar e a padronização do consumo. Os sistemas agroalimentares atuais são baseados em monoculturas e não oferecem alimentos diversificados.

Ações que promovam o uso das PANC, que auxiliem a comunidade na correta identificação das plantas e que eduquem nos métodos corretos de preparo e consumo são vistas como táticas para a diversificação de dietas alimentares e para a preservação de espécies nativas (TERRA; FERREIRA, 2020). As plantas encontradas podem ser utilizadas pela comunidade. As PANC incrementam pratos habituais, enriquecem nutricionalmente a dieta, inovam na produção e comercialização de produtos alimentícios, além de que a aproximação dessas práticas pela população pode colaborar em situações de insegurança alimentar.

4 CONCLUSÃO

Uberaba revelou uma significativa diversidade de PANC. Foram identificadas 167 espécies de 62 famílias botânicas no perímetro urbano de Uberaba, Minas Gerais. A pesquisa apresentou elevado Índice de Diversidade de Shannon ($H'_e = 4,69$) e exibiu homogeneidade entre as espécies encontradas ($J' = 0,92$). Propõe-se que políticas públicas – em

suas diversas dimensões: ambientais, sociais, culturais, educacionais – sejam desenvolvidas com o objetivo de estimular o conhecimento e a descoberta de PANC pela comunidade.

REFERÊNCIAS

ABRAS, M. F. **PANC: a cultura alimentar de hortaliças tradicionais na modernidade**. 2018. 145 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Culturais e Contemporâneos) – Universidade FUMEC, Belo Horizonte, 2018.

BARBOSA, D. M.; SANTOS, G. M. C.; GOMES, D. L.; ÉLIDA, M. C. S., SILVA, R. R.; MEDEIROS, P. M. Does the label 'unconventional food plant' influence food acceptance by potential consumers? A first approach. **Heliyon**, v.7, e.06731, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06731>. Acesso em: 8 mar. 2022.

BARREIRA, T. F.; PAULA FILHO, G. X.; RODRIGUES, V. C. C.; ANDRADE, F. M. C.; SANTOS, R. H. S.; PRIORE, S. E.; PINHEIRO-SANT'ANA, H. M. Diversidade e equitabilidade de Plantas Alimentícias Não Convencionais na zona rural de Viçosa, Minas Gerais, Brasil, **Rev. Bras. Pl. Med.**, Campinas, v.17, n.4, supl. II, p.964-974, 2015.

BARROS, L.; PEREIRA, E.; CALHELHA, R. C.; DUEÑAS, M.; CARVALHO, A. M.; SANTOS-BUELGA, CELESTINO; FERREIRA, I.C.F.R. Bioactivity and chemical characterization in hydrophilic and lipophilic compounds of *Chenopodium ambrosioides* L., **Journal of Functional Foods**, v. 5, n. 4, 2013.

BEZERRA, J. A.; BRITO, M. M. Nutricional and antioxidant potencial of unconventional food plants and their use in food: Review. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 9, p. e369997159, 2020. Disponível em: [doi: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7159](http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7159). Acesso em: 18 mai. 2021.

BIZZO, M.L.G.; LEDER, L. Educação nutricional nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. **Revista de Nutrição**, v. 18, n. 5, p.

661- 667, 2005.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Políticas de Saúde. Coord.- Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Alimentos regionais brasileiros. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.

_____. **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**. Manual de hortaliças não convencionais. Brasília: MAPA, Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, 2010.

_____. **Ministério do Meio Ambiente**. Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial: plantas para o futuro – Região Sul / Lidio Coradin; Alexandre Siminski; Ademir Reis. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2011.

_____. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Alimentos regionais brasileiros / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

_____. **Ministério do Meio Ambiente**. Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial: plantas para o futuro – Região Centro-Oeste/ Roberto Fontes Vieira; Julcéia Camillo; Lidio Coradin. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2016.

_____. **Ministério do Meio Ambiente**. Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial: plantas para o futuro – Região Nordeste/ Lidio Coradin; Julcéia Camillo; Frans Germain Corneel Pareyn. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2018.

BREDARIOL, L.R. **Levantamento e caracterização das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) espontâneas presentes em um sistema agroflorestal no município de Rio Claro – SP**. 2015. 44f. Dissertação (Trabalho de conclusão de curso em Ecologia) Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2015.

CAMARGO, R. P.; YOSHIKAWA, V. N.; DUARTE, M. C. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, Mogi das Cruzes, SP, **Revista Científica UMC**, edição especial PIBIC,dez., 2020.

CASEMIRO, I. P.; VENDRAMIN, A. L. A. PANC: O que a Nutrição sabe sobre este tema? **DEMETRA – Alimentação, Nutrição e Saúde**, v. 15, e.42725, p. 1-17, 2020.

CREASY, R. **The Edible Flower Garden**.1 ed. North Clarendon, Vermont: Periplus Editions Ltd, 1999, 106 p.

DAMO, A.; HERRMANN, L. K.; DURIGON, J.; BESKOW, G. T. Levantamento florístico de plantas alimentícias não convencionais (PANC) em uma agrofloresta no sul do Brasil, **Cadernos de Agroecologia**, São Cristóvão, Sergipe, v. 15, no 2, 2020.

DOBROVOLSKI, R.D.L. Agricultural Expansion Can Menace Brazilian Protected Areas During the 21st Century. **Natureza & Conservação**, v. 9, n. 2, p. 208-213, 2011.

FAO. J. Bélanger e D. Pilling (eds.). **The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture**, Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments. 572 f. Rome, 2019. Disponível em: <http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf>. Acesso em: 28 de nov. 2020.

Flora e Funga do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: < <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/> >. Acesso em: 04 abr. 2022.

FUHR, R. **Levantamento de plantas alimentícias não convencionais (PANC) no município de Pato Branco – PR**. 2016. 66 f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curso de Agronomia. Pato Branco, 2016.

GARCÍA-HERRERA, P.; SÁNCHEZ-MATA, M.C.; CÁMARA, M.; FERNÁNDEZ-RUIZ, V.; DÍEZ-MARQUÉS, C.; MOLINA, M.; TARDÍO, J. Nutrient composition of six wild edible Mediterranean Asteraceae plants of dietary interest, **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 34, n. 2, p. 163-170, 2014.

Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2014.02.009>. Acesso em: 09 out. 2022.

GODOY, R. C. B.; NEGRE, M. F. O.; MENDES, I. M.; SIQUEIRA, G. L. A.; HELM, C. V. **O pinhão na culinária**. Brasília, DF: Embrapa, 2013. 140 p.

GUARRERA, P. M.; SAVO, V. Perceived health properties of wild and cultivated food plants in local and popular traditions of Italy: A review. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 146, n. 3, p. 659-680, 2013.

HUERGO, E. M.; GALEANO, Y. P. G.; LIMA, L. C. P. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) do município de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, **Heringeriana**, v. 14, n. 2, p. 107-132, 2020.

KALLE, R., SÕUKAND, R. Current and Remembered Past Uses of Wild Food Plants in Saaremaa, Estônia: Changes in the Context of Unlearning Debt. **Economic Botany** v.70, p.235–253, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12231-016-9355-x>. Acesso em: 18 mai. 2021.

KINUPP, Valdely. **Plantas alimentícias não-convencionais da região metropolitana de Porto Alegre, RS**. 2007. 562 f. Tese (Doutorado) – Curso de Doutorado em Fitotecnia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

KINUPP, V. F.; BARROS, I. B. I. Levantamento de dados e divulgação do potencial das plantas alimentícias alternativas no Brasil, **Horticultura brasileira**, v. 22, n. 2, jul. 2004.

KINUPP, V. F.; LORENZI, H. **Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) no Brasil: guia de identificação, aspectos nutricionais e**

receitas ilustradas. 2. ed. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2021, 768p.

LEAL, M. L., ALVES, R. P. HANAZAKI, N. Knowledge, use, and disuse of unconventional food plants. **Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine**, v.14, n.6, jan. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13002-018-0209-8>. Acesso em: 8 mar. 2022.

LIBERATO, P. S.; LIMA, D. V. T.; SILVA, G. M. PANCs – plantas alimentícias não convencionais e seus benefícios nutricionais. **Environmental Smoke**, v. 2, n. 2, p. 102 – 111, 2019. Disponível em: <http://10.32435/envsmoke.201922102-111>. Acesso em: 8 mar. 2022.

LIMA, A. E. F.; FEUGA, R. M. T. L.; MEDEIROS, M. M. L.; SAMPAIO, J. L. F. Alimentos Tradicionais enquanto estratégia de Soberania Alimentar. **Geosul**, v. 34, n. 71, p. 809 – 835, Florianópolis, abr. 2019. Disponível em: <http://doi.org/10.5007/1982-5153.2019v34n71p809>. Acesso em: 22 dez. 2020.

LUDWIG, J. A.; REYNOLDS, J. F. **Statistical Ecology: A Primer on Methods and Computing**. Wiley-Interscience Pub., New York, 1988, 44 p.

HARRI LORENZI, H.; LACERDA, M. T. C.; BACHER, L. B. **Frutas no Brasil**. 1a ed. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2015, 704 p.

MADEIRA, N. Plantas Alimentícias Não Convencionais: inusitadas e saborosas. PANC, mato no prato. **A Lavoura**, Sociedade Nacional de Agricultura, v. 122, n. 724, p. 10 – 27, 2019.

MARASINI, J. B. **Plantas Alimentícias Não Convencionais em Urubici, SC**. 2018. 27 f. Dissertação (Bacharelado em Ciências) – Curso de Bacharel em Ciências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Botânica, Porto Alegre, 2018.

MARIUTTI, L. R. B et al. The use of alternative food sources to improve health and guarantee access and food intake. **Food Research International**, v. 149, nov. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110709>. Acesso em: 02 mar. 2022.

MENENDEZ-BACETA, G.; PARDO-DE-SANTAYANA, M.; ACEITUNO-MATA, L.; TARDÍO, J.; REYES-GARCÍA, V. Trends in wild food plants uses in Gorbeialdea (Basque Country). **Appetite**, v. 112, p. 9-16, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.01.010>. Acesso em: 16 dez. 2020.

NETO, M. J.; MALUF, A. C. D.; BOSCAINE, T. F. Plantas ruderais com potencial para uso alimentício. **Agroecol**, v. 11, n. 2, 2016.

OFFICE 365. **Microsoft® Excel® 2019 MSO** (Versão 2209 Build 16.0.15629.20200) 64 bits Microsoft Office, 2019.

ROLNIK, A.; OLAS, B. The Plants of the Asteraceae Family as Agents in the Protection of Human Health. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 22; n.3009, 2021.

OLIVEIRA, M. F.; VAZ, L. M. C.; ROCHA, M. M. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) no Parque Municipal Shangrilá (São Paulo), **Revista Brasileira de Meio Ambiente**, v.10, n.2. p. 204-217, 2022.

OLIVEIRA FILHO; A. T.; SCOLFORO, J. R. **Inventário Florestal de Minas Gerais**. Editora UFLA. 2008, 620 p.

PASSOS, M. A. B. Plantas alimentícias não convencionais (PANC) ocorrentes em Roraima. **Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar**, Mossoró, v. 5, n. 14, 2019. Disponível em: encurtador.com.br/fsyU6. Acesso em: 23 dez. 2021.

PAWERA, L. et al. Wild Food Plants and Trends in Their Use: From Knowledge and Perceptions to Drivers of Change in West Sumatra,

Indonesia. **Foods**, 9, 1240, 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.3390/foods9091240>. Acesso em: 15 dez. 2021.

PELLI, A.; PIMENTA, P. C. Estado atual de conservação de veredas no município de Uberaba/MG. **R. gest. sust. ambient.**, v. 9, n. 1, p. 214-230, jan/mar. Florianópolis, 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.19177/rgsa.v9e12020214-230>. Acesso em: 02 jun. 2021.

PENNA, F. F. **Incêndios florestais na comarca de Uberaba nos anos de 2017 e 2018: aspectos legais e da distribuição espacial**. 2019. 47f. Tese (Mestrado) – Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2019.

PENZO, T. A.; BASTOS, A. L. Perfil do uso das Plantas Alimentícias Não Convencionais em comunidades com visão sustentável em Maceió/AL **Diversitas Journal**, Santana do Ipanema/AL, v. 6, n. 1, p. 311-332, jan./mar, 2021.

RANIERI, G. **Matos de comer: identificação de plantas comestíveis**. 1. ed. São Paulo: Ed do Autor, 2021, 463 p.

RANIERI, G.R.; BORGES, F.; NASCIMENTO, V.; GONÇALVES, J.R. **Guia Prático Sobre PANCs: Plantas Alimentícias Não Convencionais**. Instituto Kairós, São Paulo, 2017. 44 pp.

RANIERI, G. R.; ZANIRATO, S. H. Comidas da horta e do mato: plantas alimentícias em quintais urbanos no Vale do Paraíba, **Estudos Avançados**, v. 35, n. 101, 2021.

RAPOPORT E, H.; DÍAZ-BETANCOURT, M.E.; LÓPEZ-MORENO, I.R. **Aspectos de la ecología urbana en la ciudad de México**. México: Editorial Limusa, 1983. 197p.

RAPOPORT, E.; LADIO, A.; GHERMANDI, E.R.; SANZ, E.H. Malezas Comestibles. Hay yuyos y yuyos... **Revista de Divulgación Científica y**

Tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy, v. 9, n. 49, 1998.

ROBERT, P.; VELTHEM, L. V. L'heure du tacacá., **Anthropology of food**, S4, 2008. Disponível em: <http://journals.openedition.org/aof/3533>. Acesso em: 16 dez. 2021.

SANCHES, F. O.; FERNANDES, E.; FERREIRA, R. V.; FIRMINO, G. V.; ALVES, M. O. Contribuição ao estudo do clima urbano em Uberaba (MG). **Revista Brasileira de Climatologia**, Edição Especial Dossiê Climatologia de Minas Gerais, ano 14, p. 87-109, nov. 2018

SAPORETTI, AMILCAR WALTER JR, MEIRA NETO, JOÃO AUGUSTO ALVES E ALMADO, ROOSEVELT DE PAULA. Fitossociologia de cerrado sensu stricto no município de Abaeté-MG. **Revista Árvore**. v. 27, n. 3, p. 413-419, 2003. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-67622003000300020>>. Acesso em: 22 Outubro 2022.

SERRASOLSES, G. et al. A matter of taste: Local explanations for the consumption of WFP in the catalan pyrenees and the Balearic Islands. **Economic Botany**, v. 70, p. 176 – 189, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12231-016-9343-1>. Acesso em: 15 dez. 2021.

SÕUKAND, R. Perceived reasons for changes in the use of wild food plants in Saaremaa, Estonia. **Appetite**, v. 107, p. 231 – 241, dec. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.08.011>. Acesso em: 15 dez. 2021.

TERRA, S. B.; FERREIRA, B. P. Conhecimento de plantas alimentícias não convencionais em assentamentos rurais, **Revista Verde**, v.15, n.2, p.221-228, 2020

TULER, A. C.; PEIXOTO, A. L.; SILVA, N. C. B. Plantas alimentícias não convencionais (PANC) na comunidade rural de São José da Figueira, Durandé, Minas Gerais, Brasil, **Rodriguésia**, n. 70, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-7860201970077>. Acesso em: 08 out. 2022.

ZURLO, C.; BRANDÃO, M. **As ervas comestíveis: descrição, ilustração e receitas**. Rio de Janeiro: Globo, 1989.

Marianna Gandara Reis Ferreira – Discente do Curso de Mestrado Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba – e-mail: marianna.ferreira @estudante.iftm.edu.br¹

Angela Santiago da Cunha – Discente do Curso de Mestrado Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba – e-mail: angela.cunha @estudante.iftm.edu.br²

Juvenal Caetano de Barcelo – Docente do Curso Superior de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberlândia. Doutor em Ciências Agrárias (UNESP-JABOTICABAL) – e-mail: jcbarcelos@iftm.edu.br³

Marcos Antonio Lopes – Docente do Curso Superior de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberlândia. Doutor em Físico Química (UNESP-ARARAQUARA) – e-mail: marcosal@iftm.edu.br⁴

Pedro Henrique Ferreira Tomé/ orientador – Docente do Curso Superior de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberlândia. Doutor em Ciências (UFLA-MG) – e-mail: pedrotome@iftm.edu.br⁵

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

